

МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБУЧЕННЫХ МОДЕЛЕЙ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6382558>

З.О. Сафарова

А.Б. Анвархужаев

ТУИТ имени Мухаммада ал-Хоразмий

Аннотация: В данной статье рассматривается повышение эффективности построения нейросетевых моделей за счет использования численных методов обучения нейронных сетей, максимально учитывающих их суперпозиционную линейно-нелинейную по весам структуру.

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейронные сети, графический образ, нейрон, линейная аппроксимация.

Annotation: This article discusses how to increase the efficiency of constructing neural network models with numerical methods for training neural networks that maximally take into account their superposition structure, linear-nonlinear in terms of weights.

Key words: artificial intelligence, neural networks, graphic image, neuron, linear approximation.

ВВЕДЕНИЕ

Про искусственный интеллект написано много книг и снято немало фильмов, но первый серьёзный прорыв в этом направлении совершили американский нейропсихолог, один из основателей кибернетики, Уоррен Мак-Каллок и Уолтер Питтс, американский нейролингвист. Вдвоём они разработали модель искусственного нейрона, а затем и сеть из множества таких элементов. С помощью алгоритмов обучения Мак-Каллок и Питтс доказали, что их сеть способна саморазвиваться. Сначала её использовали в достаточно простых вещах – прогнозы, анализы, распознавание графических образов – на самом примитивном уровне. Каждый отдельный нейрон в такой сети можно сравнить с процессором, выполняющим одну простую задачу, и способным подать сигнал соседним таким же процессорам и принять ответный сигнал от них. Но этих процессоров очень много, и вместе они способны выполнить уже множество значительно более сложных задач за короткое время.

Нейрон – базовая единица нейронной сети. У каждого нейрона есть определённое количество входов, куда поступают сигналы, которые суммируются с учётом значимости (веса) каждого входа. Далее сигналы поступают на входы других нейронов. Вес каждого такого «узла» может быть, как положительным, так и отрицательным. Например, если у нейрона есть четыре входа, то у него есть и четыре весовых значения, которые можно регулировать независимо друг от друга [1].

Нейронные сети - исключительно мощный метод моделирования, позволяющий воспроизводить чрезвычайно сложные зависимости. В частности, нейронные сети не линейны по своей природе. На протяжении многих лет линейное моделирование было основным методом моделирования в большинстве областей, поскольку для него хорошо разработаны процедуры оптимизации. В задачах, где линейная аппроксимация неудовлетворительна, линейные модели работают плохо. Кроме того, нейронные сети справляются с «проклятием размерности», которое не позволяет моделировать линейные зависимости в случае большого числа переменных.

Простота в использовании.

Нейронные сети учатся на примерах. Пользователь нейронной сети подбирает представительные данные, а затем запускает алгоритм обучения, который автоматически воспринимает структуру данных. При этом от пользователя, конечно, требуется какой-то набор эвристических знаний о том, как следует отбирать и подготавливать данные, выбирать нужную архитектуру сети и интерпретировать результаты, однако уровень знаний, необходимый для успешного применения нейронных сетей, гораздо скромнее, чем, например, при использовании традиционных методов статистики.

Самый известный вариант алгоритма обучения [нейронной сети](#) - так называемый алгоритм [обратного распространения](#). Существуют современные алгоритмы второго порядка, такие как метод [сопряженных градиентов](#) и метод Левенберга-Маркара, которые на многих задачах работают существенно быстрее. Алгоритм *обратного распространения* наиболее прост для понимания, а в некоторых случаях он имеет определенные преимущества. Сейчас мы опишем его, а более продвинутые алгоритмы рассмотрим позже. Разработаны также эвристические модификации этого алгоритма, хорошо работающие для определенных классов задач. В алгоритме *обратного распространения* вычисляется вектор градиента

поверхности ошибок. Этот вектор указывает направление кратчайшего спуска по поверхности из данной точки, поэтому если мы «немного» продвинемся по нему, ошибка уменьшится. Последовательность таких шагов (замедляющаяся по мере приближения к дну) в конце концов приведет к минимуму того или иного типа. Определенную трудность здесь представляет вопрос о том, какую нужно брать длину шагов [2].

При большой длине шага сходимость будет более быстрой, но имеется опасность перепрыгнуть через решение или (если поверхность ошибок имеет особо вычурную форму) уйти в неправильном направлении. Классическим примером такого явления при обучении [нейронной сети](#) является ситуация, когда алгоритм очень медленно продвигается по узкому оврагу с крутыми склонами, прыгая с одной его стороны на другую. Напротив, при маленьком шаге, вероятно, будет схвачено верное направление, однако при этом потребуются очень много итераций. На практике величина шага берется пропорциональной крутизне склона (так что алгоритм замедляет ход вблизи минимума) с некоторой константой, которая называется [скоростью обучения](#). Правильный выбор скорости обучения зависит от конкретной задачи и обычно осуществляется опытным путем; эта константа может также зависеть от времени, уменьшаясь по мере продвижения алгоритма.

Обычно этот алгоритм видоизменяется таким образом, чтобы включать слагаемое импульса (или инерции). Этот член способствует продвижению в фиксированном направлении, поэтому если было сделано несколько шагов в одном и том же направлении, то алгоритм «увеличивает скорость», что (иногда) позволяет избежать локального минимума, а также быстрее проходить плоские участки. Таким образом, алгоритм действует итеративно, и его шаги принято называть [эпохами](#). На каждой эпохе на вход сети поочередно подаются все обучающие наблюдения, выходные значения сети сравниваются с целевыми значениями и вычисляется ошибка. Значение ошибки, а также градиента поверхности ошибок используется для корректировки весов, после чего все действия повторяются. Начальная конфигурация сети выбирается случайным образом, и процесс обучения прекращается либо, когда пройдено определенное количество эпох, либо, когда ошибка достигнет некоторого определенного уровня малости, либо, когда ошибка перестанет уменьшаться (пользователь может сам выбрать нужное [условие остановки](#)) [3].

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ

ИНС можно использовать для воспроизведения многих отношений между многими объектами. Основное различие между искусственными нейронными сетями и традиционными программными системами заключается в том, что первые не требуют программирования, они могут самостоятельно настраиваться, то есть понимают потребности пользователя. Чаще всего задачи, которые решает информационная система, могут быть сведены ко многим типичным задачам, включая технологию нейронной сети, и позволяют решать следующие проблемы:

- 1) распознавание речи человека и абстрактных образов;
- 2) классификацию распознанных образов, то есть распределение образа по группам;
- 3) кластеризацию – разделение образов на заранее не определенные группы по каким-либо признакам;
- 4) классификацию состояния сложных систем;
- 5) аппроксимацию функций – оценку неизвестной зависимости, следуя экспериментальным данным;
- 6) прогноз как определение будущего процесса исходя из прошлого и настоящего;
- 7) оптимизацию – нахождение решений, максимизирующих или минимизирующих определенный критерий качества при заданных ограничениях;
- 8) память, адресуемую по содержанию, то есть ассоциативную память – доступную по указанному содержанию;
- 9) управление в качестве перевода и поддержания системы в требуемом состоянии.

Из всех названных задач проблема управления является самой сложной, в большинстве случаев ее решение также должно разрешить другие перечисленные проблемы [4].

Известны следующие области применения нейронных сетей:

- экономика и бизнес – управление технологическими процессами и финансовыми показателями, предсказание поведения рыночных игроков и динамики рынка в целом, предсказание банкротств организации, оценка стоимости недвижимости, автоматическое рейтингование данных, оценка кредитоспособности компании и физических лиц, прогноз валютных курсов, решение аналитических,

исследовательских, а также прогнозных задач, которые связаны с обширными информационными данными;

- медицина – диагностика заболеваний и других проблем, обработка медицинских изображений, выбор сочетания различных лекарственных препаратов и т.д.;

- интернет-технологии – поиск необходимой информации;

- автоматизация производства – оптимизация производственного процесса, введение автоматизации режимов, диагностика качества продукции, предупреждение и автоматическое избежание аварийной ситуации;

- политические технологии – обобщение и анализ социологических опросов, подсчет политических голосов в случае выборов и т.д.;

- безопасность на разных уровнях – системы идентификации личности, распознавание автомобильных номеров и снимков с космических орбит;

- геологическая разведка – анализ сейсмических показателей, оценка ресурсов месторождений полезных ископаемых [5].

В качестве мощного технического инструмента технология нейронной сети помогает принимать важные и неочевидные решения в неопределенных условиях, при нехватке времени и ограниченных информационных ресурсах. Нейронные сети также будут предпочтительны, если есть много скрытых моделей ввода в определенной закономерности. В этом случае можно практически автоматически учитывать различные нелинейные взаимодействия между индикаторами характеристик этих данных. Это особенно важно в системах обработки информации (распределенных баз данных, телекоммуникаций и экспертных систем) для предварительного этапа анализа или отбора, а также обнаружения «выпадающих фактов» или серьезных ошибок в принятии решений людьми. Рекомендуется использовать метод нейронной сети при нагрузке неполной или шумной информации, а также в задаче, при которой решение можно найти визуально. Преимущества нейронных сетей становятся очевидными и когда часто меняются правила игры. Именно поэтому нейронная сеть применяется для определения состояния фондового рынка, которое характеризуется набором постоянно меняющихся показателей [6].

Отличительной особенностью нейронных сетей, как уже отмечалось, является их способность изменять свое поведение, зависящее от изменений в окружающей среде, извлекая скрытые

шаблоны из потока данных, – обучении. В то же время алгоритм обучения не требует предварительного знания существующих отношений в предметной области – просто выбирается достаточное количество примеров для описания поведения системы моделирования в прошлом. Технологии, основанные на нейросетях, не предъявляют более высоких требований к точности входных данных как во время обучения, так и при пользовании (после всех настроек и обучения), например при выявлении симптомов, близких к критической ситуации, поэтому технология нейронной сети имеет два полезных свойства:

- 1) способность обучаться на определенном множестве примеров;
- 2) возможность последовательно идентифицировать, прогнозировать новые ситуации с высокой точностью, причем с внешними помехами, такими как конфликт или неполные значения, возникающими в потоке информации.

Основываясь на активности мозга, технология нейронной сети включает в себя множество биологических терминов, понятий, параметров. С точки зрения моделирования сложных систем разработано большое количество различных типов нейронных сетей с их собственными отличительными характеристиками. Наиболее распространены многоуровневые нейронные сети, или многоуровневое восприятие, – Multi Layer Perceptron (MLP). Сеть состоит из искусственных нейронов, основных преобразователей, взаимосвязанных информационными связями, определяемых структурой. Одним из основных различий между нейронными сетями является способность делать параллельные вычисления, что повышает эффективность вычислительного процесса. Она основана на концепции искусственных нейронов, которая позволяет осуществлять нелинейную функцию нескольких переменных на практике [7].

Нейронные сети являются вычислительными инструментами для разработки моделей, помогающих выявить различные закономерности и взаимосвязи в анализируемых данных. Данные, используемые для разработки этих моделей, называются обучающими. Нейронные сети можно использовать для:

- прогноза будущих событий на основе наблюдаемых в исторических данных обучения;
- классификации невидимых данных в заранее определенные группы на основе характеристик, наблюдаемых в тренировочных данных;

- группировки обучающих данных в естественные группы на основе сходства характеристик в тренировочных данных [8].

Нейронные сети сегодня признаны во всем мире как наиболее эффективная и подходящая технология искусственного интеллекта для распознавания образов. Превосходные результаты в области распознавания образов могут быть непосредственно применены для коммерческих целей прогнозирования, классификации и анализа данных. Этот новый подход дает дополнительное преимущество в решении реальных проблем в бизнесе и инженерии. Тем не менее, чтобы принести оптимальные результаты, нейронные сети требуют правильной предварительной обработки данных, выбора архитектуры и обучения сети. В прошлом большинство сбоев в использовании нейронных сетей объяснялось тем, что пользователи не обладали достаточными навыками в соответствующей подготовке данных и проектировании нейронных сетей. Именно эти два вопроса мешали многим предприятиям использовать огромный потенциал этой перспективной технологии. Благодаря автоматической предварительной обработке данных и алгоритмам выбора архитектуры нейронные сети стали достаточно легки в использовании без какого-либо дорогостоящего обучения [9].

Существующие сегодня системы управления можно классифицировать следующим образом:

- 1) классическая система управления, построенная на основе теории автоматического управления с разными математическими методами обработки данных;

- 2) система управления, которая построена на основе нечеткой логики и экспертной системы;

- 3) система управления, основу которой составляют генетические алгоритмы и искусственные нейронные сети [10].

Достоинствами метода нейро-сетового управления считаются:

- 1) отсутствие ограничения на линейность системы;

- 2) после завершения обучения управление осуществляется в реальном времени;

- 3) результативность в условиях шумов;

- 4) нейро-сетовые системы управления считаются более адаптивными к реально существующим условиям.

Однако во время использования нейронных сетей появляются трудности, связанные с ненадежностью, поскольку искусственные нейронные сети могут быть неточны даже в нормальных условиях.

Поэтому для критических задач использование нейронных сетей должно быть реплицировано другими системами, а будущее интеллектуального контроля заключается в сочетании традиционного управления с искусственной системой, основанной на нейронных сетях [11].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Искусственные нейронные сети применимы практически во всех областях, использующих видеонаблюдение. Как и другие методы машинного зрения, нейросети предназначены для извлечения из потока изображений информации о наблюдаемой сцене и присутствующих на ней объектах.

1. Розничная торговля. Контроль работы персонала магазина и анализ поведения посетителей. Например, сбор информации о количестве посетителей, их поле и возрасте, длине очередей, времени обслуживания. Выявление наиболее посещаемых мест, определение особых клиентов, контроль заполненности полок и правильности расстановки на ней товаров, выявление потенциально мошеннических операций кассиров. Появляется возможность контроля времени реакции консультантов на появление в магазине посетителя.

2. Транспорт. Выявление статистических характеристик транспортных потоков, контроль соблюдения правил парковки, подсчет количества пассажиров для контроля оплаты проезда.

3. Банковская отрасль. Определение поз людей, нетипичных для помещений с банкоматами:

- сидящий человек – потенциально попытка взлома банкомата;
- лежащий человек – использование помещения для ночлега;
- поднятые руки – потенциально ограбление посетителей.

4. Общественная безопасность. Определение позы (вскинутые вперед руки для стрельбы, что особенно актуально для школ в США), лежащего человека, оставленных предметов с возможностью выделения вещей определенного типа.

5. Производство, строительство. Обнаружение появления людей в опасных зонах при наличии большого количества визуальных помех (работающая техника, сложные погодные условия), контроль использования спецодежды и соблюдения техники безопасности, соблюдения технологического процесса, качества.

6. Охрана природы. Обнаружение лесных пожаров по поднимающемуся дыму.

7. Работа с видеoarхивом. Поиск похожих объектов, например людей или автомобилей. Позволяет выделить объект на видео или загрузить в систему фотографию и найти все видеозаписи, на которых присутствуют похожие объекты.

Сфера применения нейронных сетей очень разнообразна. При этом каждая из созданных нейросетей относится и обучается под установленные цели и задачи и никогда не выходит за обозначенные границы, развиваясь только в этом направлении. Нейронные сети являются неоценимым источником информации о клиенте для различных компаний, который в будущем, возможно, заменит привычные инструменты для сегментирования и таргетирования, поскольку нейронная сеть, знающая все потребности потенциального покупателя, может подсказать, чего он желает. Неоспоримым преимуществом сетевой модели является ее способность изменяться с появлением новых наблюдений и использовать созданную модель для решения аналогичных задач, учитывая новые входные переменные. Прогнозирование, основанное на нейронной сети, имеет ряд недостатков. Обычно для создания приемлемой модели требуется большое количество наблюдений, кроме того, для целей обучения сети необходимо тщательно подбирать весовое соотношение факторов. Несмотря на эти недостатки, использование нейронных сетей дает значительные преимущества в прогнозировании по сравнению с более простыми статистическими методами. Преимуществом нейронной сети является также ее высокая устойчивость к данным шума и способность использовать неограниченное количество независимых переменных. В то же время, несмотря на успех пилотных проектов и востребованность решения на рынке, тиражирование сервиса затруднено, так как практически все крупные заказчики не готовы использовать продукты на облачных технологиях из соображений безопасности и защиты данных.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Барский, А.Б. Логические нейронные сети: Учебное пособие / А.Б. Барский. - М.: Бином, 2013. - 352 с.
2. Галушкин, А.И. Нейронные сети: основы теории. / А.И. Галушкин. - М.: РиС, 2014. - 496 с.

3. Галушкин, А.И. Нейронные сети: история развития теории: Учебное пособие для вузов. / А.И. Галушкин, Я.З. Цыпкин. - М.: Альянс, 2015. - 840 с.

4. Редько, В.Г. Эволюция, нейронные сети, интеллект: Модели и концепции эволюционной кибернетики / В.Г. Редько. - М.: Ленанд, 2015. - 224 с.

5. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы / Д. Рутковская, М. Пилиньский, Л. Рутковский. - М.: РиС, 2013. - 384 с.

6. Ширяев, В.И. Финансовые рынки: Нейронные сети, хаос и нелинейная динамика / В.И. Ширяев. - М.: КД Либроком, 2016. - 232 с.

7. Яхьяева, Г.Э. Нечеткие множества и нейронные сети: Учебное пособие / Г.Э. Яхьяева. - М.: БИНОМ. ЛЗ, ИНТУИТ.РУ, 2012. - 316 с.

8. Суровцев И.С., Клюкин В.И., Пивоварова Р.П. Нейронные сети. — Воронеж: ВГУ, 1994. — 224 с. 121

9. Уоссермен Ф. Нейрокомпьютерная техника: теория и практика. — М.: Мир, 1992.

10.<http://www.asimovinstitute.org/neural-network-zoo/>

11.http://online.cambridgecoding.com/notebooks/cca_admin/convolutionalneural-networks-with-keras

12.<https://habr.com/company/ods/blog/325432/>